

La Petite cour en marbre

Elle est composée de deux grandes salles de section oblongue qui s'articulent autour d'un patio intérieur entièrement pavé de zellige et de marbre avec une vasque superbement implantée au centre.

L'ornementation consiste en des plafonds, des portes et des vantaux en bois de cèdre peints avec des motifs floraux, géométriques et épigraphiques.

Ce pavillon servait de résidence privée à Ba Hmad. En accueillant la mission militaire sous le Maréchal Lyautey pendant le Protectorat français, il fut baptisé « Pavillon militaire ».